

Analisis Kemampuan Siswa/i dalam Menyelesaikan Soal Relasi dan Fungsi pada Siswa/i SMP Negeri 2 Deli Tua

**Agus Hermawan Lumban Gaol¹, Chelsea Rivera Pasaribu², Gita Novela Hutapea³,
Jon Felix Purba⁴, Puji Novitri Siagian⁵**

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Medan, Deli Serdang, 20221, Indonesia

*Corresponding Author: gitanovela.4243111036@mhs.unimed.ac.id

Abstrak. Matematika memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal relasi dan fungsi pada siswa kelas IX-1 SMP Negeri 2 Deli Tua. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan instrumen berupa tes uraian sebanyak 5 soal. Subjek penelitian berjumlah 22 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa sebesar 17,77 dari skor maksimum 20 dengan persentase capaian 88,86% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 18 siswa berada pada kategori sangat baik dan 4 siswa pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam memahami konsep relasi dan fungsi tergolong tinggi. Namun, masih terdapat kesulitan pada beberapa siswa dalam memahami konsep domain, range, dan model soal. Dengan demikian, diperlukan pembelajaran yang lebih menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam.

Kata Kunci: Relasi dan Fungsi ; Pemahaman Konsep; Analisis Kemampuan; Siswa/I SMP; Proses Pembelajaran

Citation : Gaol, A. H. L., dkk. 2026. Analisis Kemampuan Siswa/i dalam Menyelesaikan Soal Relasi dan Fungsi pada Siswa/i SMP Negeri 2 Deli Tua. *Jurnal Fibonacci: Jurnal Pendidikan Matematika*: vol. 6., No. 1, halaman

Pendahuluan

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis pada peserta didik. Shadiq (2020) menyatakan bahwa matematika tidak hanya berfungsi sebagai ilmu hitung semata, melainkan sebagai sarana pengembangan pola pikir yang terstruktur dan kemampuan penalaran yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran matematika di tingkat sekolah menengah pertama, salah satu materi yang dianggap mendasar adalah konsep relasi dan fungsi. Putri dan Sundayana (2021) mengemukakan bahwa pemahaman yang kuat terhadap konsep relasi dan fungsi

sangat menentukan keberhasilan siswa/i dalam mempelajari materi matematika pada jenjang yang lebih tinggi, seperti persamaan linear, grafik fungsi, serta pemodelan matematika.

Namun demikian, dalam praktik pembelajaran di kelas, masih ditemukan berbagai kesulitan yang dialami siswa/i dalam memahami dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Kesulitan tersebut umumnya muncul dalam mengidentifikasi pasangan berurutan, menentukan domain dan range, serta memahami hubungan antara dua himpunan dalam suatu fungsi. Nurhayati dan Zanthi (2022) menemukan bahwa sebagian besar kesalahan siswa/i dalam menyelesaikan soal relasi dan fungsi disebabkan oleh lemahnya

pemahaman konsep dasar, bukan semata-mata karena ketidakmampuan dalam melakukan prosedur perhitungan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembelajaran yang hanya berfokus pada aspek prosedural belum cukup untuk membangun pemahaman matematika yang bermakna bagi siswa/i.

Secara teoritis, kemampuan menyelesaikan soal matematika tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghitung, tetapi juga melibatkan pemahaman konsep yang mendalam serta kemampuan menerapkan konsep tersebut dalam berbagai bentuk

materi relasi dan fungsi serta menjadi dasar dalam pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif karena data yang diperoleh berupa skor hasil tes siswa yang dianalisis untuk menggambarkan tingkat kemampuan siswa secara objektif tanpa memberikan perlakuan khusus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan kondisi kemampuan

Gaol, A. H. L., dkk. 2026. Analisis Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Relasi dan Fungsi pada Siswa...
 Program Studi Pendidikan Matematika - Universitas Negeri Medan

1

permasalahan. Hendriana, Rohaeti, dan Sumarmo (2021) menjelaskan bahwa pemahaman konsep matematis mencakup kemampuan siswa/i dalam menyatakan ulang suatu konsep, mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifatnya, serta mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. Dengan demikian, analisis terhadap jawaban siswa/i menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap konsep yang telah dipelajari. Lestari dan Yudhanegara (2022) menegaskan bahwa analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa/i merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan secara berkala agar guru dapat merancang intervensi pembelajaran yang tepat sasaran. Fitriani dan Pujiastuti (2023) menyatakan bahwa penelitian analisis kemampuan siswa/i pada materi tertentu memberikan kontribusi nyata dalam upaya perbaikan kualitas pembelajaran, khususnya dalam mengidentifikasi letak kesulitan belajar dan merancang solusi pembelajaran yang lebih kontekstual

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal relasi dan fungsi serta mengidentifikasi kesulitan yang dialami siswa berdasarkan hasil pengerjaan soal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap

siswa berdasarkan data numerik yang diperoleh.

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 2 Deli Tua pada pukul 07.50–08.50 WIB dengan subjek penelitian adalah siswa/i tingkat Sekolah Menengah Pertama kelas IX-1. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes tertulis berbentuk soal uraian yang terdiri dari 5 butir soal mengenai materi fungsi. Soal yang digunakan disusun untuk mengukur pemahaman konsep, ketepatan prosedur, serta kemampuan siswa/i dalam menyelesaikan masalah matematika.

Sebelum pelaksanaan tes, peneliti terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai materi dan contoh penyelesaian soal kepada siswa/i menggunakan media papan tulis dan spidol. Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal terkait langkah-langkah penyelesaian yang diharapkan. Selanjutnya, siswa diberikan lembar soal dan diminta untuk mengerjakan secara mandiri pada lembar jawaban yang telah disediakan dalam waktu ± 40 menit.

Data penelitian diperoleh dari hasil pekerjaan siswa/i yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, jawaban siswa/i dianalisis menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun secara sistematis untuk mengukur tingkat pemahaman siswa/i. Setiap butir soal memiliki bobot total skor maksimum 20.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Skor yang diperoleh siswa/i dihitung berdasarkan rubrik penilaian untuk setiap butir soal dengan skor maksimum 4, sehingga total skor maksimum yang dapat diperoleh siswa/i adalah 20. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif tanpa dilakukan konversi ke dalam skala lain. Analisis dilakukan dengan melihat skor total yang diperoleh siswa/i untuk menggambarkan tingkat kemampuan siswa/i dalam memahami materi fungsi, serta mengidentifikasi tingkat penguasaan konsep berdasarkan hasil pengerjaan soal.

Adapun rubrik penilaian yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rubrik Penilaian Jawaban Siswa/i

Skor	Kriteria
4 (Sangat Baik)	Siswa/i mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian secara lengkap dan sistematis, menggunakan konsep yang tepat, serta memperoleh hasil akhir yang benar.
3 (Baik)	Siswa/i mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian dengan benar dan menggunakan konsep yang tepat, namun terdapat kesalahan kecil dalam perhitungan atau hasil akhir.
2 (Cukup)	Siswa/i menunjukkan pemahaman sebagian konsep dan telah mencoba menyusun langkah penyelesaian, namun belum memperoleh hasil yang benar.
1 (Kurang)	Siswa/i memberikan jawaban, tetapi tidak sesuai dengan konsep yang benar dan langkah penyelesaian tidak jelas.

0 (Sangat Kurang)	Siswa/i tidak memberikan jawaban atau jawaban tidak relevan dengan permasalahan yang diberikan.
-------------------	---

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan siswa/i dalam menyelesaikan soal relasi dan fungsi. Berdasarkan data hasil tes dari 22 siswa/i dengan 5 butir soal, masing-masing soal diberi skor maksimum 4, sehingga skor maksimum keseluruhan adalah 20. Hasil rekapitulasi nilai siswa menunjukkan bahwa skor total yang diperoleh siswa/i berada pada rentang 13 sampai 20. Data tersebut menunjukkan adanya variasi kemampuan siswa/i dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. **Tabel 2.** Data Nilai Siswa/i

No	Nama Siswa	a	b	c	d	e	Total Skor
1	Aditya Ryandi	3	2	3	3	4	15
2	Ayudia Renjani	3	2	4	2	4	15
3	Ericka Rahmadhianty	4	2	4	4	3	17
4	Fahrial Azzam	3	2	4	2	2	13
5	Fahrur Rozi Ilham	4	2	4	4	4	18
6	Gilang Attailah	3	4	3	4	4	18
Pratama							
7	Lulu Ahmirah Bilqish	3	4	3	2	3	15
8	M. Akbar Aidil	4	4	4	4	4	20
9	M. Dinata Rizky	3	2	4	4	4	17
10	Maulida Rahma	4	2	4	3	4	17
11	Mhd. Afriandi Fahri	4	4	4	4	4	20

12	Muchtar Faiz lbs	4	4	4	4	4	20
13	Nada Dela Ayuni	3	4	4	4	4	19
14	Nayla Zahra	4	4	4	3	4	19
15	Naza Aufklarung	3	4	4	3	4	18
16	Putri Amanda	4	2	4	4	3	17
17	Reza Kurniawan	4	4	4	4	4	20
18	Shilfa Kirana	4	2	3	4	4	17
19	Syahrani Asyifa	3	4	4	4	4	19
20	Tara Dipta	3	4	4	4	4	19
21	Vira Sefriana	4	4	4	4	4	20
22	Zahra M adzka	4	4	3	3	4	18

*Keterangan :

- a : Soal 1
- b : Soal 2
- c : Soal 3
- d : Soal 4
- e : Soal 5

Adapun kategori nilai siswa/i dikelompokkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kategori Nilai Siswa

Kategori	Rentang Nilai
Sangat Baik	16 - 20
Baik	11 - 15
Cukup	6 - 10
Kurang	0 - 5

Dari data nilai siswa/i tersebut, didapat bahwa terdapat 18 siswa yang memenuhi kategori sangat baik dan 4 siswa/i yang memenuhi kategori baik.

Analisis Kuantitatif Keseluruhan

Berdasarkan perhitungan dari data pada Tabel Data Nilai Siswa/i diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Analisis Kuantitatif Keseluruhan

Statistik	Nilai
Jumlah siswa/i	22
Skor maksimum	20
Skor minimum	13

Skor rata-rata	17,77
Median	18
Modus	17 dan 20
Rentang	7
Simpangan baku	1,95
Persentase rata-rata capaian	88,86%

Dari hasil tersebut, rata-rata skor siswa/i mencapai 17,77 dari 20 atau setara dengan 88,86% dari skor maksimum. Nilai median sebesar 18 menunjukkan bahwa lebih dari separuh siswa/i memperoleh skor di atas atau sama dengan 18. Sementara itu, modus berada pada dua nilai, yaitu 17 dan 20, yang menunjukkan bahwa skor tersebut paling sering muncul dalam data. Rentang skor yang hanya sebesar 7 poin menandakan bahwa variasi kemampuan siswa tidak terlalu lebar.

Distribusi Sebaran Nilai

Jika dilihat dari sebaran nilai total, diperoleh distribusi padata Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Distribusi Nilai

Skor Total	Jumlah Siswa	Persentase
13	1	4,5%
15	3	13,6%
17	5	22,7%
18	4	18,2%
19	4	18,2%
20	5	22,7%

Berdasarkan distribusi tersebut, sebanyak 10 siswa (45,4%) memperoleh skor 19–20, sedangkan 18 siswa (81,8%) memperoleh skor 17–20. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/i telah memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan soal relasi dan fungsi.

Analisis Per Butir Soal

Hasil analisis per butir soal menunjukkan capaian siswa/i yang berbedabeda pada setiap soal. Rekapitulasi skor tiap soal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Analisis butir soal

Soal	Ratarata Skor	Persentase Capaian	Jumlah Skor Maksimum (4)	Nomor	Tingkat	Kesulitan
Soal 1	3,55	88,64%	12 siswa/i	1	Mudah	Siswa/i kurang memahami metode penyelesaian substitusi
Soal 2	3,18	79,55%	13 siswa	2	Mudah	Siswa/i kurang memahami konsep dalam model soal yang diberikan
Soal 3	3,77	94,32%	17 siswa	3	Sedang	Siswa/i kurang memahami metode penyelesaian substitusi
Soal 4	3,50	87,50%	14 siswa	4	Sedang	Siswa/i kurang memahami mengenai konsep dalam model soal
Soal 5	3,77	94,32%	18 siswa	5	Sulit	Siswa/i kurang memahami konsep dalam model soal

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Soal 3 dan Soal 5 memiliki capaian tertinggi, masing-masing dengan rata-rata 3,77 atau 94,32% dari skor maksimal. Sementara itu, Soal 2 memperoleh rata-rata terendah, yaitu 3,18 atau 79,55%. Dengan demikian, Soal 2 merupakan butir yang paling banyak menimbulkan kesulitan bagi siswa/i berdasarkan skor empiris, sedangkan Soal 3 dan Soal 5 merupakan butir yang paling banyak dapat dijawab dengan benar.

Secara rinci, distribusi skor tiap soal menunjukkan bahwa pada Soal 1 terdapat 12 siswa/i yang memperoleh skor 4 dan 10 siswa/i memperoleh skor 3. Pada Soal 2, terdapat 13 siswa/i yang memperoleh skor 4 dan 9 siswa memperoleh skor 2. Pada Soal 3, sebanyak 17 siswa/i memperoleh skor 4 dan 5 siswa/i memperoleh skor 3. Pada Soal 4, sebanyak 14 siswa/i memperoleh skor 4, 5 siswa/i memperoleh skor 3, dan 3 siswa/i memperoleh skor 2. Adapun pada Soal 5, sebanyak 18 siswa memperoleh skor 4, 3 siswa/i memperoleh skor 3, dan 1 siswa/i memperoleh skor 2. Tidak terdapat siswa/i yang memperoleh skor 0 atau 1 pada seluruh butir soal, yang berarti seluruh siswa/i mampu memberikan jawaban pada setiap soal yang diberikan.

Analisis Kesulitan Siswa/i

Adapun analisis kesulitan siswa/i yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Analisis kesulitan siswa/i

Berdasarkan data analisis kesulitan, hambatan yang dialami siswa/i terutama berkaitan dengan pemahaman konsep model soal dan metode penyelesaian substitusi. Pada soal yang dikategorikan mudah, siswa/i tetap menunjukkan kendala dalam memahami langkah penyelesaian. Pola kesulitan yang sama juga terlihat pada soal dengan tingkat sedang dan sulit. Dengan demikian, kesulitan siswa/i tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kesulitan soal, tetapi juga oleh pemahaman konsep dasar yang belum sepenuhnya dikuasai.

Gambar 1. Pemberian Post test kepada siswa/i

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kemampuan tentang soal fungsi dan

relasi siswa/i kelas XI SMPN 2 Deli Tua tergolong tinggi. Hal ini dapat diketahui melalui rata-rata nilai yang diperoleh oleh siswa/i tersebut ialah 17,7 atau setara dengan 88,86% yang masuk dalam kategori sangat baik. Lalu, sebanyak 18 dari 22 siswa/i memperoleh nilai dalam kategori sangat baik. Siswa/i yang tidak berada di kategori sangat tinggi, yakni sebanyak 4 orang berada dalam kategori baik. Secara umum, berdasarkan pengerjaan soal tersebut dapat disimpulkan mereka memiliki kemampuan yang tinggi terkait relasi dan fungsi.

Jika dikaitkan dengan metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif, hasil ini mencerminkan bahwa pembelajaran yang diberikan sebelum tes memiliki pengaruh terhadap pemahaman siswa. Penjelasan materi dan contoh soal yang diberikan di awal membantu siswa/i dalam memahami langkah-langkah penyelesaian soal, sehingga sebagian besar siswa/i mampu mengerjakan soal dengan benar dan sistematis sesuai dengan rubrik penilaian yang digunakan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya kesamaan kemampuan siswa/i perbutir soal. Dimana soal 3 dan 5 memiliki capaian tertinggi, masing-masing dengan rata-rata 3,77 atau 94,2% dari skor maksimal. Soal 3 membahas terkait mencari nilai x dari suatu fungsi yang pada soal telah diberikan hasil dari $f(x)$, lalu persamaan $f(x)$. Lalu, untuk soal nomor 5, siswa/i diminta untuk menentukan rumus fungsi berdasarkan dua nilai $f(x)$ yang sudah diketahui nilai x serta hasil fungsinya. Kemudian berdasarkan data tersebut soal nomor 2 merupakan soal yang paling menimbulkan masalah bagi para siswa/i, dimana rata-ratanya merupakan yang terendah, yakni 3,18 atau 79,55%. Melalui hal ini dapat ditemukan bahwa rata-rata para siswa/i samasama memiliki pemahaman yang baik terkait materi yang diujikan di soal nomor 3 dan 5. Serta, rata-rata para siswa/i sama-sama kurang memahami materi yang diujikan di soal nomor 2.

Selain penemuan kesamaan pada pengerjaan soal, melalui penelitian yang dilakukan jika ditinjau satu persatu untuk soal

butir lain, tiap siswa/i memiliki letak kesalahan yang berbeda-beda. Untuk soal no 1 ada siswa/i yang mengalami kesalahan di ketika perhitungan hasil akhir. Lalu ada pula siswa/i yang terlalu terfokus pada contoh soal sehingga meniru secara langsung fungsi yang ada di contoh soal tanpa memperhatikan soal yang diberikan sehingga terjadi kekeliruan hingga hasil akhirnya. Namun untuk pemahaman terkait yang ditanyakan di soal keseluruhan siswa/i tersebut mengetahui apa yang diminta soal, dan bagaimana pengerjaan yang seharusnya dilakukan oleh mereka. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, siswa-siswi tersebut tidak memahami maksud dari domain dan range, sehingga rata-rata dari mereka hanya menulis angka sembarang. Lalu, untuk soal nomor 3, kesalahan yang dilakukan siswa/i juga bervariasi, ada yang salah melakukan perhitungan, ada juga yang tidak memahami maksud soal. Begitu pula dengan soal nomor 4, sama seperti soal nomor 1 beberapa dari siswa/i terlalu fokus pada contoh soal, sehingga tidak memperhatikan permintaan soal yang berbeda dengan contoh soal tersebut sehingga hasil akhir yang diperoleh salah. Kemudian untuk soal nomor 5, adapun kesalahan yang mereka peroleh lebih bervariasi, ada beberapa siswa/i yang memahami bagaimana cara memproses fungsi yang diberikan tapi tidak memahami permintaan soal lebih lanjut, ada pula yang melakukan kesalahan perhitungan. Berdasarkan tinjauan-tinjauan tersebut meskipun beberapa siswa/i sama-sama salah di soal yang sama akan tetapi kesalahan yang mereka lakukan berbedabeda, hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan cara mereka memahami terkait materi yang diujikan di soal tersebut.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran matematika yang menekankan pentingnya pemahaman konsep dalam menyelesaikan masalah. Siswa/i yang memiliki pemahaman konsep yang baik cenderung mampu menyelesaikan soal secara sistematis dan memperoleh hasil yang benar. Hal ini sejalan dengan pendapat Khairi yang menyatakan bahwa pemahaman konsep matematis berperan

penting dalam membantu siswa/i menyelesaikan permasalahan secara tepat dan terstruktur (Khairi, 2020). Hal ini terlihat dari tingginya capaian pada sebagian besar siswa/i, terutama pada soal nomor 3 dan 5 yang menuntut pemahaman konsep fungsi secara langsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan siswa/i dalam menyelesaikan soal relasi dan fungsi.

Tingginya hasil yang diperoleh siswa/i dalam penelitian ini juga kemungkinan dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang diberikan sebelum pelaksanaan tes. Pemberian penjelasan materi serta contoh soal membantu siswa/i dalam memahami langkah-langkah penyelesaian, sehingga siswa/i memiliki gambaran yang jelas dalam mengerjakan soal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajaran yang disertai contoh soal dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam menyelesaikan masalah matematika (Abi, 2020). Namun demikian, masih ditemukan beberapa kesulitan yang dialami siswa/i, terutama dalam memahami konsep domain, range, serta model soal yang berbeda dari contoh yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian siswa/i masih bergantung pada contoh dan belum sepenuhnya memahami konsep secara mendalam.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa/i secara lebih optimal. Guru disarankan untuk memberikan variasi soal yang lebih beragam serta menekankan pemahaman konsep dasar, tidak hanya berfokus pada penyelesaian prosedural. Dengan demikian, siswa/i diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan soal secara mekanis, tetapi juga memahami konsep secara mendalam serta dapat menerapkannya secara tepat dalam berbagai bentuk soal matematika, khususnya pada materi relasi dan fungsi yang memerlukan pemahaman konsep dan kemampuan analisis secara menyeluruh.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa/i kelas IX-1 SMP Negeri 2 Deli Tua dalam menyelesaikan soal relasi dan fungsi tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata nilai siswa sebesar 17,77 dari skor maksimum 20 atau sebesar 88,86%, dengan sebagian besar siswa (18 dari 22 siswa) berada pada kategori sangat baik dan sisanya pada kategori baik.

Secara keseluruhan, siswa/i telah mampu memahami dan menyelesaikan soal relasi dan fungsi dengan baik, terutama pada soal yang menuntut pemahaman langsung terhadap konsep fungsi. Namun, masih ditemukan beberapa kesulitan, terutama dalam memahami konsep domain, range, serta model soal yang berbeda dari contoh yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian siswa masih belum sepenuhnya menguasai pemahaman konsep secara mendalam.

Dengan demikian, pembelajaran matematika perlu lebih menekankan pada penguatan pemahaman konsep serta pemberian variasi soal yang beragam, agar siswa tidak hanya mampu menyelesaikan soal secara prosedural, tetapi juga dapat memahami dan menerapkan konsep secara lebih fleksibel dalam berbagai situasi.

Daftar Pustaka

- Fitriani, N., & Pujiastuti, H. (2023). Analisis kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP pada materi fungsi. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 7(1), 45–57.
- Hendriana, H., Rohaeti, E. E., & Sumarmo, U. (2021). *Hard skills dan soft skills matematika siswa (Edisi Revisi)*. Refika Aditama.
- Lestari, K. E., & Yudhanegara, M. R. (2022). *Penelitian pendidikan matematika (Cetakan Keempat)*. Refika Aditama.

Khairi, A. U., & Aziz, S. A. (2025). Analisis pemahaman konsep matematis siswa pada materi bentuk aljabar. *Jurnal Didactical Mathematics*, 7(1), 95–104.

Lenamah, A. S., Abi, A. M., & Babys, U. (2022). Analisis kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP Negeri Siso. *Jurnal Didactical Mathematics*, 4(2), 294-301.

Nurhayati, E., & Zanthi, L. S. (2022). Analisis kesalahan siswa SMP dalam menyelesaikan soal relasi dan fungsi berdasarkan prosedur Newman. *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif*, 5(3), 711–722.

Putri, R. I. I., & Sundayana, R. (2021). Pemahaman konsep relasi dan fungsi siswa SMP melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 10(2), 213–224.

Shadiq, F. (2020). Pembelajaran matematika: Cara meningkatkan kemampuan berpikir siswa. *Graha Ilmu*